

QUYOSH VA OY TUTILISHI

Hamidova Mavluda Keldibekovna

Jizzax viloyati, G'allaorol tumani 29-maktaning Fizika fani o'qituvchisi

hamidovamavluda388@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8119569>

Annotatsiya: Ushbu maqola, Quyosh va oy tutilishining tabiiy aspektlari, ularning o'zaro ta'sir qilishlari va bu ta'sirning dunyomiz uchun muhimligi haqida ma'lumot beradi. Maqolada Quyosh va oyning fizikaviy xususiyatlarini, ularning yer va boshqa obyektlar bilan o'zaro ta'siriga oid tafsilotlar, quyosh va oy tutilishining o'zaro ta'sir qilishlarining sabablari, shuningdek, bu ta'sirning hayot uchun muhimligi ko'rsatilgan. Maqolada Quyosh va oy tutilishining aylanishi, quyoshning yorug'ligi, oyning yer bilan ta'sir qilishi, quyoshning energiyasi va bu energiyaning dunyomizning hayotiy tizimiga ta'siri kabi mavzular ham muhokama qilinadi. Maqola, Quyosh va oy tutilishi haqida ko'plab adabiyotlar yozilganligini ham ko'rsatadi va ularning umumiy mavzusi bo'yicha ro'yxatni keltiradi. Bu maqola, Quyosh va oy tutilishining ahamiyatiga oid ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va turli sohalarda foydalanish uchun foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Quyosh, Oy, Tutilish, Ta'sir, Fizikaviy xususiyatlar, Astrofizika, Yorug'lik, Aylanish, Yer.

Abstract: This article provides information on the natural aspects of solar and lunar eclipses, their interactions, and the importance of these effects to our world. The article describes the physical properties of the Sun and the Moon, details of their interaction with the Earth and other objects, the reasons why solar and lunar eclipses interact, and the importance of this interaction for life. The article also discusses topics such as the cycle of solar and lunar eclipses, the light of the sun, the interaction of the moon with the earth, the energy of the sun and the effect of this energy on the life system of our world. The article also points out that there is a great deal of literature written about solar and lunar eclipses and lists them by general theme. This article contains a lot of information about the significance of solar and lunar eclipses and will be useful for use in various fields.

Key words: Sun, Moon, Eclipse, Impact, Physical properties, Astrophysics, Light, Rotation, Earth.

Аннотация: В этой статье представлена информация о естественных аспектах солнечных и лунных затмений, их взаимодействии и важности этих эффектов для нашего мира. В статье описываются физические

свойства Солнца и Луны, детали их взаимодействия с Землей и другими объектами, причины взаимодействия солнечных и лунных затмений и значение этого взаимодействия для жизни. В статье также рассматриваются такие темы, как цикл солнечных и лунных затмений, свет солнца, взаимодействие луны с землей, энергия солнца и влияние этой энергии на систему жизнедеятельности нашего мира. В статье также указывается, что о солнечных и лунных затмениях написано много литературы, и они перечислены по общей теме. Эта статья содержит много информации о значении солнечных и лунных затмений и будет полезна для использования в различных областях.

Ключевые слова: Солнце, Луна, Затмение, Столкновение, Физические свойства, Астрофизика, Свет, Вращение, Земля.

Quyosh va Oy tutilishi, asr-oldinlar bo'yi kutilayotgan, ta'ajjubli va ajoyib astronomik hodisalar hisoblanadi. Ushbu maqola, Quyosh va Oy tutilishining asosiy tushunchalarini, ularning sabablari, turlari va o'tkaziladigan amaliyotlar haqida ma'lumot beradi.

Quyosh tutilishi, Oyning Yer bilan bir xil chiziqda joylashishi va Quyoshning Yer tomonidan ko'rinadigan qismini to'liq yoki qisman qoplashi tufayli yuzaga keladi. Bu jarayon, Quyoshning nurini Yerga yetkazib keladigan nurlanish jarayonini to'xtatadi, bu esa Yerdagi kunduzgi vaqtni qisqartiradi.

Oy tutilishi esa, Yer, Oy va Quyoshning bir xil chiziqda joylashishi va Oyning Quyoshning nuridan to'liq yoki qisman mahrum bo'lishi tufayli ro'y beradi. Oy tutilishining sababi, Oyning Yer va Quyosh orasidagi nurlanish yo'lida joylashuvidir.

Quyosh va Oy tutilishining turli turlari mavjud:

1. To'liq Quyosh tutilishi: Oy, Quyoshni Yer tomonidan to'liq qoplab, Quyoshning barcha nurini to'satadi.
2. Qisman Quyosh tutilishi: Oy, Quyoshning faqat bir qismini qoplab, Quyoshning nurini qisman to'satadi.
3. Halka shakllik Quyosh tutilishi: Oyning markazi Quyoshning markaziga mos kelmasligi tufayli, Quyoshning atrofida nurli halka paydo bo'ladi.
4. To'liq Oy tutilishi: Yer, Oy va Quyosh orasiga kelib, Oyning barcha nurini to'satadi.
5. Qisman Oy tutilishi: Yer, Oy va Quyosh orasida qisman joylashadi va faqat Oyning bir qismi nuridan mahrum qoladi.

Quyosh va Oy tutilishlarining kuzatilishi, astronomiya va astrofizika sohasida muhim ahamiyatga ega. Ushbu hodisalar, Quyosh va Oyning harakati, Yer

qo'rinishi va atmosferaning fizikaviy xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi.

Bu maqolada, Quyosh va Oy tutilishlarining asosiy tushunchalarini ko'rib chiqamiz, shuningdek ularning sabablarini, turlarini va o'tkaziladigan amaliyotlar haqida ma'lumot beramiz. Ushbu ma'lumotlar, astronomiya sohasiga qiziqqanlarning, o'quvchilar va oliy o'quv yurtlari talabalarining foydasiga bo'lishi maqsadida yozilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Quyosh va oy tutilishlarini o'rganishda asosan quyidagi manbalardan foydalanildi:

1. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Astronomik Instituti materiallari. Quyosh va Oy tutilishlari bo'yicha kuzatuvlar natijalarini o'z ichiga oladi.
2. Jahon astronomiya jurnallari: Sky and Telescope, Astronomy, Astrophysics journal, Planetary and Space Science kabi. Ushbu jurnallarda quyosh va oy tutilishlariga doir ko'plab ilmiy maqolalar chop etiladi.
3. Jahon astronomik tashkilotlari veb-saytlari: NASA, ESA, Royal Astronomical Society veb-sayti. Bu saytlarda ham quyosh va oy tutilishlariga oid yangiliklar, ilmiy ma'lumotlar joylashtiriladi.
4. Jahon astronomik dasturlari: Stellarium, Celestia, kerakli taqvimlar va boshqalar orqali quyosh va oy tutilishini 3D formatda kuzatish imkoniyati mavjud.
5. Video materiallar: National Geographic, Space.com, Science Channel kabi saytlarda quyosh va oy tutilishi jarayonini videoformatda namoyish qiluvchi ko'plab materiallar mavjud.

Natijada, yuqoridagi manbalarda keltirilgan ma'lumot, faktlar va ilmiy ko'rsatmalar asosida quyosh va oy tutilishi hodisasini chuqur o'rganish va tahlil qilishga erishildi.

MUHOKAMA

Quyosh va Oy tutilishi astronomik hodisa sifatida odamlarni doimo qiziqtirib kelgan. Bunday voqealar juda kam uchraydi va ularni kuzatish astronomlar uchun hamisha qiziqarli bo'lgan. Ku'tidagi kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, quyosh tutilishi paytida Quyosh nurining kuchi keskin kamayib, uning sifati ham o'zgaradi. Bunday paytlarda kunduz kuni ham shamol tezligi va harorat pasayadi.

Quyosh va Oy tutilishi, ayniqsa, butun Quyosh tutilishi paytida ionosferada ro'y beradigan o'zgarishlar radioaloqa va navigatsiya uchun muhim ahamiyatga ega.

Chunki bunday paytlarda radio signalning tarqalishida buzilishlar kuzatiladi yoki radiosignal butunlay o'tmasligi mumkin.

So'nggi yillarda Oy va Quyosh tutilishlarini kuzatish bo'yicha xalqaro hamkorlik o'sib bormoqda. Bunga misol sifatida 2019 yil 2 iyulda ro'y bergan butun Oy tutilishini AQSh, Yevropa mamlakatlari hamda Lotin Amerikasi va Janubiy Amerikadagi astronomik observatoriyalari tomonidan birgalikda kuzatilgani misol bo'la oladi.

Xulosa qilib aytganda, Quyosh va Oy tutilishlari astronomiya fanining eng qadimgi va astronomlar uchun doim ham qiziqarli bo'lgan yo'nalishidir. Bu hodisa yuqorida ta'kidlanganidek, odamlarning ham diqqat markazida bo'lib, unga doir turli afsona va marosimlar vujudga kelgan.

NATIJARLAR

Quyosh va Oy tutilishlarini kuzatish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Quyosh va Oy tutilishi paytlari ionosferada keskin o'zgarishlar kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida radioaloqa va navigatsiyaga ta'sir ko'rsatadi.
 2. Quyosh tutilishi paytida kunduz davomida Quyosh nurining kuchi va sifati hamda harorat keskin pasayadi. Ayrim hollarda 10-15°C gacha bo'ladi.
 3. Tutilishlar paytida Oy va Quyosh atrofida ba'zi optik effektlar: oqshom effekti, tutilgan Oy atrofida Venereal halo kabi hodisalar kuzatiladi.
 4. Tutilishlar davomida ionosfera usti qatlamida elektronlar konsentratsiyasi va ionlashtirish kuchi o'zgaradi. Bu o'zgarishlarni o'rganish uchun ionosondi kuzatuvlari amalga oshiriladi.
 5. Quyosh va Oy tutilishlari chog'ida Oy va Quyosh nuridan foydalangan holda atmosferaning pastki qatlamlarida joylashgan gazlar, shuningdek, Oy va Quyosh atrofida aerosollar tarkibi o'rganiladi.
 6. Oy va Quyosh tutilishi voqealari odamlarda tasavvurlar, marosimlar va bayramlar bilan bog'liq. Masalan, Hindistonda Diwali bayrami, Yevropada qadimgi pyro bayramlari bilan bog'liq.
- Yuqoridagi natijalardan ko'rinadiki, Quyosh va Oy tutilishlari hodisasi astronomiya, geofizika va etnologiya sohalarida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Quyosh va oy tutilishi, tabiiy moddalar, bizning dunyomizdagi eng muhim obyektlardan ikkalasidir. Oy, yer bilan quyosh orasida joylashgan va quyoshning yorug'likni yansitadi. Quyosh esa, tizimimizdagi eng katta yulduz va yerimizning etrafida joylashgan. Bu ikkala obyekt, bir-biriga kuchli gravitatsion kuchlar bilan

ta'sir qiladi va bu ta'sir o'zaro bir-biriga teng tomonlarda bo'lishi sababli, quyosh va oy tutilishi o'zaro aylanish bajaradi.

Quyosh va oy tutilishi, bir-biriga katta ta'sir qilishiga qaramay, bizning dunyomizning aholisi uchun muhimdir. Quyosh, yuqori temperaturi va yorug'likni yaratishi bilan, Yerda hayot uchun zaruriy yoki muhim kimyoviy reaksiyalarni bajarishi uchun kerakli energiyani taqdim etadi. Oy esa, yerimizning gravitatsion kuchini oshirish orqali, dengizlarning o'qibatlari va oqimlari kabi dunyoning tabiatini moddalashtiradi.

Biroq, quyosh va oy tutilishi ham, tabiiy moddalarning o'zaro ta'sir qilishi sababli, ularning aylanishida o'zgarishlar ro'y beradi. Oyning aylanishi, quyosh va yer orasida joylashganligi sababli, o'zaro o'zgarishlarni ko'rsatadi. Quyosh esa, o'zaro o'zgarishlari bilan, yirik o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin, masalan, "Quyosh qurultoyi" deb ataladigan massalarni yaratishi kabi.

Bundan tashqari, quyosh va oy tutilishi, astrofizikada, kosmik issiqning tasnifi va boshqa ko'plab fanlarda ham muhim o'rin tutadi. Shuningdek, ularning o'zaro ta'sirlari, barcha tizimimizdagi obyektlarning aylanishini ta'sir qiladi.

Bular hammasi ko'z ichida tutilishi mumkinki, quyosh va oy tutilishi, bizning dunyomizdagi eng muhim tabiiy moddalardir va ularning o'zaro ta'sirlari, bir-biriga kuchli gravitatsion ta'sirlar bilan ta'sir qilishiga qaramay, bizning dunyomiz va u yuzasidagi hayot uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
2. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
3. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
4. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
5. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
6. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
7. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
11. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.